

Prof. Dr. Serdal Bahçe ile
Polisiye Edebiyat, Hukuk ve Kapitalist Toplumun Çelişkilerine Bakış

A Perspective on Crime Fiction, Law, and the Contradictions of Capitalist Society With
Prof. Dr. Serdal Bahçe

Ali Murat Özdemir, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuk Ana Bilim Dalı Ankara/Türkiye. ORCID: 0000-0001-8073-2081, alimurat_ozdemir@yahoo.com

Göksu Uğurlu, Dr., Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ankara/Türkiye. ORCID: 0000-0001-5260-5966, goksuugurlu@gmail.com

Elif Kumru Paksoy, Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Ankara/Türkiye. ORCID: 0000-0002-8194-0066, kumrupaksoy@gmail.com

ÖZ

Prof. Dr. Serdal Bahçe ile gerçekleştirilen bu söyleşide, polisiye (özellikle cinai) romanın kapitalist toplumun tarihsel ve sınıfsal çelişkileriyle kurduğu ilişki, hukuk sistemine yönelik eleştirel yaklaşımı ve edebi tür olarak özgül konumu tartışılmaktadır. Söyleşide, “düşük edebiyat–yüksek edebiyat” ayrımına yönelik eleştiriler üzerinden polisiye romanın toplumsal sağduyu üretme kapasitesi ele alınmakta; cinayetin kapitalist toplumda birikmiş çelişkilerin dışavurumu olarak nasıl kurgulandığı incelenmektedir. İngiliz ve Amerikan polisiyesi arasındaki tarihsel ve hukuksal farklılıklar, dedektif figürünün dönüşümü, okurun kurgunun aktif bir unsuru haline gelişi ve hukuk sistemine duyulan yapısal güvensizlik söyleşinin temel eksenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca, cinai romanın kapitalizmin farklı evreleriyle birlikte geçirdiği dönüşümler, rasyonel ve irrasyonel cinayet ayrımı çerçevesinde değerlendirilmekte; Türkiye’de polisiyenin sınırlı gelişimi kurgu gücü, hukuksal yapı ve eşitsiz kapitalist gelişme bağlamında ele alınmaktadır. Söyleşi, polisiye edebiyatın yalnızca bir “boş zaman” türü değil, hukuk, sınıf ve iktidar ilişkilerini görünür kılan eleştirel bir anlatı alanı sunduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar sözcükler: Polisiye Roman, Cinai Roman, Hukuk, Kapitalizm, Sınıf, Toplumsal Eleştiri

ABSTRACT

This interview with Prof. Dr. Serdal Bahçe explores crime fiction—particularly the detective novel—as a literary form deeply intertwined with the historical and class-based contradictions of capitalist society and a critical stance toward legal systems. Challenging the conventional distinction between “low” and “high” literature, the discussion highlights the capacity of crime fiction to articulate social common sense and structural critique. The interview examines murder as a narrative expression of accumulated social and individual contradictions within capitalism, as well as the genre’s foundational distrust of law as an institution serving power and property. Key themes include the historical and legal divergences between British and American crime fiction traditions, the transformation of the detective figure, the active role of the reader within the narrative structure, and the evolving relationship between crime fiction and legal rationality. The interview further analyzes the transformation of crime fiction alongside different phases of capitalism through the distinction between rational and irrational murder, and addresses the relatively limited development of the genre in Turkey in relation to narrative capacity, legal structures, and uneven capitalist development. Overall, the interview argues that crime fiction constitutes not merely a leisure genre but a critical literary space that exposes relations of law, class, and power.

Keywords: Fiction, Detective Novel, Law, Capitalism, Class, Social Critique

Hocam öncelikle davetimizi kırmayarak sorularımızı cevaplamayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin özel bir ilginizden kaynaklanan ancak bunu aşan ve sosyal bilimci olarak üzerine kafa yorduğunuz bir alan hakkında konuşmak istiyoruz sizinle. Polisiye romanlar, edebiyat ile hukuk ilişkisi üzerine neler söyleyebiliriz? Bu roman türünü toplumsal ilişkiler bağlamında ilginç kılan özellikler nelerdir ve bize toplumsal bir ilişki olarak hukuk hakkında neler anlatır bu edebiyat?

Öncelikle, burada sorularınızı cevaplayacak olan bir edebiyat eleştirmeni, bir edebiyat kuramcısı değil, baştan öyle söyleyerek başlamak uygun olacaktır. Bu nedenle sürçülisan edersek affoluna. Benimkisi bir amatör ilgi, dolayısıyla, bir amatör ilgiden kaynaklanan uzun süreli bir okumadan derlenmiş birtakım şeyler anlatabilirim. Polisiye romanda doğal olarak hukuka güçlü bir gönderme var. Polisiye edebiyatın önemli bir bölümü aslında hukuk sistemine yönelik derin bir güvensizlik üzerine kuruludur. Polisiye edebiyatta hukuk sistemine yönelik aşırı bir güven olsaydı zaten kendi varoluşuna ihanet olacaktı. Hukukla ilişkisi bu anlamda bir eleştirel ilişkidir.

Bu arada polisiye edebiyat ya da polisiye roman diye konuşabiliriz ama benim aslında daha çok üzerinde konuşacağım cinai roman türü. Polisiye roman sadece cinai romanı kapsamıyor. Daha geniş bir skaladan bahsediyoruz ama cinai roman, polisiye romanın çok büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Cinayet romanı ya da cinayet üstüne kurulmuş kurgulara sahip romanlar konuşmamızın ana unsuru olacaklar. Dolayısıyla burasını belirtmek önemli.

Yirmi yıllık sağlam bir okuyucuyum, hemen hemen her türlüyle ilgilendim. Benim açımdan başta tabii ki boş zamanı geçirmek anlamında keyifli bir hobi gibiydi ama daha sonrasında başka bir şeye dönüştü. Daha derin bir ilgiye dönüştü. Polisiye ya da cinai roman, ya da örneğin bilim kurgu türü konuşulurken hep bir soruyla başlanır: “Polisiye veya bilim kurgu düşük edebiyat mıdır?”. Ya da sadece basitçe metroda, otobüste okuyacağınız; kısaca vakit geçirmeye yarayan ama aslında içeriği çok boş bir edebiyat mıdır? Bu çok tartışılan bir şey. En azından siyasi olarak bizim cenanhtan bazı büyük isimler, örneğin Ernest Mandel bu konuda oldukça olumsuz bir cevap verir *Hoş Cinayet*'te. Türkçe çevirisi de müthiştir, Mandel'in *Hoş Cinayet*'inin. Mandel politik iktisatçıdır. Sağlam bir Marksist iktisatçıdır. Ama aynı zamanda iyi de bir cinai roman okurudur. Bütün saygısına rağmen der ki: “*Bu, gündelik hayattaki bireysel çelişkilerini çözemeyen insanın kaçtığı bir oasis yani bir vahadır, cinai roman. Boş zamanı keyifle geçirip gündemle, dünyayla bağımızı koparmamıza yarayacak bir şeydir.*” Görüldüğü gibi cinai romanı bir yerde aşağılamaktadır. Ya da Franco Moretti der ki: “*Kapitalist bir toplumda gerçekte barışamayan insanın gerçekten kaçma yoludur.*” O da polisiye romanın bir tür afyon olduğunu iddia ediyor, tıpkı Mandel gibi. Cinai roman meraklısı aydınların bir bölümü bir taraftan okurlar, ama bir taraftan da hakikaten yerden yere vururlar.

Ben aynı fikirde değilim. İnsan ilgi duyduğu bir şeyin çokça aşağılanmasına duygusal olarak karşı çıkar ya, belki benimki de öyle bir karşı çıkıştır bilmiyorum ama düşük ve yüksek edebiyat ayrımına çok katılmıyorum. Aynı durum bilim kurgu için de bu geçerli. Öyle örnekler var ki düşük edebiyat denilemiyor. Stanislav Lem'e kim düşük edebiyat diyebilir? Çok emin değilim. Keza Raymond Chandler'a kim düşük edebiyat diyebilir? Bence diyemez. Yirmi yıllık okuma deneyiminden sonra bu kanaate vardım. Belki başlarda ben de aynı fikirdeydim, ama bir süre sonra anladım ki cinai romanın bir edebi, estetik bir tarafı var. Hatta cinai romanın ya da polisiye romanın daha genel anlamda kendine has erdemleri de var, melekeleri var; onları okudukça keşfediyorsunuz. Her şey detayda yatıyor biraz da.

Cinai romanın temel konusu yani cinayet, bir bedeni, bir yaşamı ortadan kaldırma eylemi, aslında edebiyat açısından en çarpıcı, hatta edebi kurgular açısından en vurucu temalardan bir tanesi. İşte Hamlet'te var değil mi? Kafka'da var, Dostoyevski'nin iki büyük romanının ikisi de cinayet üstüne kurulu değil mi? Suç ve Ceza öyle. Yanlış hatırlıyorsam Karamazov Kardeşler de öyle. Dolayısıyla eylemin kendisi zaten çok çarpıcı bir kere. Çok sıra dışı, sadece hukuk disiplini açısından değil, insan yaşamı açısından da, gündelik

hayatımız açısından da çok sıra dışı bir eylemden bahsediyoruz. Clausewitz'in savaşa ilgili ünlü kitabında savaş tanımlaması vardır, der ki: "Savaş aslında politikanın olağanüstüsü sıra dışı yöntemlerle sürdürülmesidir.". Cinayet de aslında sınıflı bir toplum olarak kapitalizmde çelişkilerin olağan dışı yöntemlerle kendisini dışa vurmasıdır. Cınai roman kapitalizmin son yüz elli yılına ait bir tür. Yani burjuva romanı kadar uzun bir tarihe sahip değil. Daha çok 19. yüzyılın son çeyreğinde mayalanarak kendine gelen bir edebi türden bahsediyoruz. Aslında onun da neden çok geç başladığı ile ilgili belki birkaç kelam edebiliriz.

Savaş nasıl bir çelişkinin patladığı, çözüme ulaştığı bir noktaysa uluslararası ilişkiler açısından, ekonomi politik açısından cinayet de toplumsal çelişkilerin şiddetli dışavurumudur. Suç ve Ceza'yı hatırlarsanız, bütün roman Raskolnikov'un ev sahibini öldürmesi ile bağlantılıdır. Aslında orada cinayet psikosomatik bir çelişkinin sona ermesidir, yani çözümdür. Fakat aynı zamanda onun ifade edilme tarzıdır. Dolayısıyla cinayet eyleminin kendisi bir kere bu anlamda bir çelişkiyi anlatmanın, sadece bireysel de değil, toplumsal bir çelişkiyi anlatmanın bir yoludur. Örneğin klasik İngiliz polisiyesi, İngiliz kırlarında, küçük ve orta ölçekli kasaba ve kentlerinde birikmiş, içeri atılmış, su yüzüne çıkartılmamış çelişkilerin sonucu, patlaması sonucunda ortaya çıkar. Sherlock Holmes okuduğunuzda ya da ne bileyim, Agatha Christie'nin Hercule Poirot'sunu okuduğunuzda cinayetlerin çok büyük bir kısmı ya servet ya mal-mülk için yapılır. Aslında altında yatan kapitalist toplumun en temel çelişkisidir.

Dolayısıyla bu anlamda cınai romanın, basitliğine rağmen, aslında özünde anlattığı şey kapitalist bir toplumun en temel çelişkisidir. Bu anlamda cınai roman önce kapitalist toplumun en gelişmiş örneklerinde ortaya çıktı, yeşerdi. Bizimki gibi bir toplumda daha emekleme çağında mesela. Daha gidecek çok yolu var, ama mesela İngiltere'de çıkıyor. Çok şaşırtıcı değil. Ya da Fransa'da çıkıyor. Çok şaşırtıcı değil. ABD'de çıkıyor. Çok şaşırtıcı değil. Çünkü gelişmiş bir kapitalist toplumdaki çelişkileri eleştiren bir sağduyu aslında bir tarafıyla da. O anlamda boş bir edebiyat değil. Elbette ki bu tür altında eser veren yazarlar edebi estetik anlamda Dostoyevski değil; bir Balzac değil, ne bileyim, Hugo değil. Doğru ama onun da bir nedeni var. O da türün kendi dinamiklerinden kaynaklanıyor. Cınai roman, altını tekrar çizmek gerekirse, gelişmiş bir kapitalist toplumdaki çelişkinin en sağduyulu ifade tarzıdır. İçindeki şiddete, barbarlığa rağmen. Bu birinci melekesidir.

Başka erdemleri de vardır cınai romanın. Mesela bütün edebi türler içinde erkek egemen olmayan tek türdür. Bildiğiniz büyük dedektiflerin veya onların bütün büyük yaratıcılarının çok büyük bir kısmı kadındır. Bunun da birtakım nedenleri var. Erkek egemen bir toplumda kadınların bu kadar önde olduğu başka bir edebi türün olmaması ilgi çekicidir hakikaten. Agatha Christie'yi hepimiz biliyoruz. Margery Allingham'ı, Dorothy Sayers'ı ve daha başkalarını. Üstelik bu bahsettiğimiz isimler türün az bilinen örnekleri değil, tam tersine türü yaratan kişiler bunlar. Bu anlamda erkek egemen dünyaya yönelik bir isyandır aynı zamanda. Sadece yaratıcılarından bahsetmiyorum, yaratılmış dedektiflerin de önemli bir kısmı kadındır. Örneğin Bayan Marple ya da aklımıza gelebilecek bir sürü kadın dedektifi şimdi peş peşe sıralayabiliriz. Dolayısıyla bu tarafı da önemlidir. Bu aynı zamanda sisteme yönelik ciddi bir eleştiriyi de kendi içinde barındırır.

Bir üçüncüsü, yapısı çok esnektir. Mesela Amerikan polisiyesindeki temel sorunlardan bir tanesi Amerikan hukuk sistemidir. Türkiye'deki ceza infaz sistemiyle ya da hukuk sistemiyle ilişkisi olanların temel eleştirilerinden bir tanesi, Amerika'da da çok geçerli: "Biz yakalıyoruz, onlar bırakıyorlar." Hukuk sistemine yönelik derin bir güvensizlik ifadesidir ve Amerikan polisiyesinde çok baskındır. Hukuk sisteminin aslında büyüklerin, zenginlerin, servet ve mülk sahiplerinin elindeki bir ezme mekanizması olduğuna yönelik bir bakış mesela Amerikan polisiyesindeki temel kabullerden biridir. Hukuk sistemi var ama bu hukuk sistemi fakarıyı, yoksulu korumuyor. Tam tersine büyük güçleri, büyük şirketleri, büyük güç öbeklerini koruyor. Dolayısıyla hukukla ilişkisi daha baştan bir güvensizlik ilişkisi üzerine kurulmuştur. Hukuku bir sınıfsal mantık üzerinden algılar polisiye. Amerikan polisiyesine göre hukuk hakikaten güçlülerin oyunu, güçlülerin

dünyasına yönelik bir tür apolojidir. Dolayısıyla polisiyenin başka bir erdemi de budur. Bütün bunları sayarsak bence polisiye düşük bir edebi tür değildir. Tabii ki bu edebiyatın içinde semantik, sentaks gibi unsurlara bakılıyorsa farklı olurdu. Burada bir edebi kuramcı konuşsaydı, tahminen size bu unsurlar üzerinden polisiyenin nasıl “düşük” edebiyat olduğunu anlatacaktı. Ama edebi türleri sadece böyle mi yargılamak gerekiyor? Çok emin değilim. Fakat bir giriş anlamında şunu söyleyebiliriz: Sadece bir metro, bir otobüs garı ya da tren garı edebiyatı değil. Sadece o düzeyde düşünmek, büyük bir haksızlık, bir kere onu söyleyerek başlayalım.

Hocam türün başlangıç noktası hakkında, ana hattın kapitalizmin temel çelişkilerinin üzerine kurulduğundan bahsettiniz. Ayrıca hukuka karşı bir güvensizliği içinde barındırdığından söz ettiniz. Bunun, roman türünün yapısına nasıl bir yansıması var?

Bütün polisiye bir dörtleme/tetrarşi üzerine kurulur. Klasik burjuva romanında bir kurgu oluşturulması kendi başına aslında yazarla kurgu arasındaki bir ilişkidir. Bu ikili bir ilişkidir. Biri söylüyordu: “Yazar, romanı yazar ama roman da bir süre sonra yazarı yazar.” Yani bu karşılıklı bir iletişimdir. Kurgu öyle yerlere götürür ki, bazı durumlarda yazarın kendisi artık kurgusal gerçekliğe teslim olur. Bu anlamda da büyük yazarları büyük kılan şeylerden bir tanesi de o romana teslim olmaktır. Yazar bu durumda kendi ideolojik bakışından bile bir yerde feragat eder. Büyük polisiye yazarlarının çoğu aslında çok tutucu, çok sağcı kimselerdir. Mesela Agatha Christie, İngiliz Muhafazakâr Partisi meşrebinde bir tutucudur. Hatta ne derler, bir ön-Margaret Thatcher, hakikaten bir proto-Margaret Thatcher’dır. Fakat romanı yazanın da bir süre sonra roman tarafından yazılması hikayesi polisiye edebiyatta da kendisini gösterir. Öyle bir kurgu kurarsın ki, bir süre sonra gerçeklerden, kurgunun gerektirdiği ve aslında hayatın kendisinden alınmış gerçeklerden kaçınamazsın. Hani şunu ima eder ya Frederic Jameson: “Bu bir kurmaca gerçektir; ama bazı durumlarda gerçekten daha gerçektir.” Çünkü romanın ya da edebi yaratım sürecinin gerçekle bir ilişkisi bu. Romanda gerçek, kurgusal bir yapı içinde, kurgusal bir gerçek olarak verilir; bu durumda kurgusal gerçek, gerçekten daha gerçek olur işte. Hakikaten artık o çıplak gerçeğe döner. Hayata baktığında onu göremezsin ama bir roman, ya da bir sanat eseri seni dürter, uyarır, kendine gelir ve onu görürsün. Goya’nın ünlü tablosu gibi, Fransızlar’ın İspanya’yı işgali sırasında İspanyol isyancıları idam ettiği ünlü bir tablo vardır. Tablonun adını ben hatırlayamıyorum şimdi ama en ünlü tablolarından biri.

Executions değil mi?

Evet, evet. Mesela orada idam edilen bir insanın suratındaki korku ve kaygıyı gerçek hayatta olabileceğinden daha parlak, daha yoğun bir şekilde anlatır Goya. Onu zaten olağanüstü kılan da budur. Jameson bu konuda haklı bence. Bu polisiye roman için de geçerlidir, yani bir gerçek dünya anlatısı var. Elbette ki gerçek dünyada Agatha Christie’nin kurguladığı ya da ne bileyim, Nero Wolfe’ün çözmeye çalıştığı cinayetler gibi kalifiye cinayetler yok. Kaliteli cinayet cinai romanın kökenidir. Kapalı oda cinayeti mesela. Kapı ve pencere içeriden kilitliler, içeride bir adam var. Göğsünden bir ok yemiş. Şimdi nereden girdi bu ok? Bu kurguyu kurmak açısından bile, kurguyu oluşturacak bir toplumun da oluşması, yani kurguya maya olacak bir toplumun da olması gerekiyor. Onun için de Türkiye polisiyesi henüz emekleme çağında. Öyle bir kurguya biz ulaşamıyoruz henüz. Aslında bu anlamda zaten vizyon ve kurgu eksikliğimizin ayrıca dizilere baktığınızda da anlıyorsunuz. Bunu açıkça söylemek lazım.

Cinai roman, gerçeği daha görünecek şekilde süzme ve daha gerçek halde anlatma konusunda başarılı bir roman türü. Elbette ki dediğim gibi Agatha Christie'nin, ya da Dorothy Sayers'in her komplike cinayetini hayatta birebir görme şansınız yok. Ama zaten sorun o cinayeti görüp görmemek değil. Sorun, o

cinayetin arkasında birikmiş olanı görebilmek, gösterebilmek; bunu başarıyor olmak cinai romanı çok istisnai kılıyor.

İkincisi bir tetraşi üzerine kurulu. Yazar romanı, roman da yazarı yazıyor aslında bir noktadan sonra. Bu da yazarı bir süre sonra romandaki kurguya mahkûm bırakıyor. Ben bu konuda hep Balzac'ın Köylüler romanını örnek veririm. Balzac, Fransa'da devrimci bir dönüşüm, yani 1789'dan 19. yüzyılın ortasına, belki de son çeyreğine kadar süren bir dönüşüm çağında yaşıyor ve bütün romanlarının ana teması o dönem aslında. Çok da tutucu bir adam onu söyleyeyim, yani aristokrasi yanlısı. Sağcı, bugünün tabiriyle. Fakat adamı büyük kılan, o romanlarda gerçeğe öyle bir teslim oluyor ki, bir süre sonra aslında çok da dostane olmadığı sömürülen sınıfların hikayesini ayan beyan anlatıyor. Mesela Köylüler romanında aslında köylülerin aptallığından, her şeye gaza gelmelerinden bahsetmeye çalışıyor. Fakat köylülerin aristokrasi tarafından nasıl istismar edildiği, nasıl sömürüldüğünü anlatmak zorunda kalıyor. Büyük yazarlık bu zaten.

Romanın yazarı yazması, bu polisiye, cinai romanda da çok geçerli. Çok tutucudur çoğu. Örneğin, Agatha Christie'den bahsettik tam bir muhafazakâr. Raymond Chandler, Amerikan polisiyesinde büyük bir gerçekçiliğin önünü açmıştır. *Büyük Uykun*'yu herkese öneririm mesela, dediğim gibi edebi unsurlar açısından bile çok büyük bir romandır. Çok tutucudur Chandler, bugünkü Amerikan siyaseti skalasında aslında bir Cumhuriyetçi. Ama roman bir süre sonra Raymond Chandler'ın kendisini yazmaya başlıyor. Orada Los Angeles gibi, Amerikan tarzı kapitalizmin yarattığı bir cehennem anlatırken mecburen taraf tutmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla polisiye bu anlamda yazarından bağımsız bir şekilde aslında toplumsal çelişkilerin ve eşitsizliklerin, hakkaniyetsizliklerin bir cinayet kanalıyla eleştirildiği bir düzlem sunuyor. Sadece cinayet kanalıyla toplumsal eşitsizlikleri değil, hukuk sisteminin kendisini de eleştiriyorsun. Oradaki yasal metinlerin arkasına ya da prosedürlerin arkasına sığınan ya da anayasa önündeki herkesin eşit olduğuna dair burjuvazinin en güdük fakat herkesin bildiği temel ilkesinin arkasına sığınmış ya da sıkıştırılmış eşitsizlikleri de telin etme, onları ifşa etme anlamında da polisiye roman çok güçlü bir edebiyat türü.

Bir tetraşi üzerine kuruyor. Bu tetraşiyi birazdan açıklayacağım bir nedenden dolayı vurguluyorum. Mesela 1970'lerde Akba Yayınları vardı. Bir sürü büyük yazarı, cinai türün bir sürü büyük eserini onlar çevirmişlerdi. Akba'nın o ünlü klasik serisi dünya cinai roman edebiyatının en güzide eserlerini kapsıyordu. Akba serisinden basılan kitapların ortak ve ilginç bir formatı vardı. Kitapların ilk iki sayfasında, romandaki kişiler, cinayetin krokisi, temel kanıtlar ve şüpheliler sıralanırdı bir liste olarak. Sanki bir ders kitabı aslında bir tarafıyla da. Bu format cinai romanda, okuru kurgunun içine çekebilme, yani bir sorgulama/araştırma sürecine davet amacını taşırdı. Her kitabın bir mesajı vardır ama genelde okuyucu pasif alıcıdır. Romanın çoğu türünde, elbette okuruz, çok feyz alırız, çok keyif alırız. Bize iyi zaman geçirtir ama konunun içine girmeyiz, giremeyiz; biz sadece hayal edebiliriz. Fakat ilk defa cinai roman okuru kurgunun içine çeker. Cinayeti çözmeye davet eder. "Katil uşaktı, katil hizmetçiydi." deriz ya hani, dalga geçmek, karikatürize etmek için. Aslında onun bir gerçekliği var tabii. Çünkü okur başka hiçbir türde bu kadar içeri çağırılmaz.

Bir kere tetraşinin en önemli boyutu okuyucu. Yani bir dörtleme üzerinedir. Bu dörtleme bir tarafında katili, bir tarafında dedektifi, bir taraftan cinayetin kendisini ve bir tarafında da okuru barındırır. Hukukla ilişkisi de her boyutta yeniden şekillendirilir. Örneğin dedektifin hukuk sistemiyle ilişkisi farklıdır. Cinayetin hukuk sistemiyle ilişkisi farklıdır. Neden farklıdır? Örneğin yüz, yüz elli yıl önce kanıt olarak kabul etmediğimizi artık kanıt olarak kabul ediyoruz. Ya da işte bu CSI [*Crime Scene Investigation* – Olay Yeri İnceleme] Miami gibi dizileri seyrettiyseniz, olay yeri inceleme hikayesi örneğin dedektiflik ya da cinai romana farklı bir boyut katıyor. Erken dönem cinai romanda olay yeri inceleme gibi bir mefhum yoktu bir kere. Dolayısıyla o dönemde kanıt toplamanın kendisi de zaten çok afaki bir şeydi. Hukuk sisteminin müdahil olduğu bir süreç değildi. Halbuki şimdi biliyorsunuz kanıtın nasıl toplanacağı bile hukuk ile

düzenlenmektedir. Her şeyi biz kanıt olarak kabul etmiyoruz, ya da hukuk dışı yollarla elde edilmiş bir kanıtı bile kanıt olarak kabul etmiyoruz. Erken dönem polisiyede böyle hassasiyetler yok.

Okurun kendisinin işin içine bu kadar davet edilmesi, cinai romanı tabii diğer türlerden tamamen farklılaştırıyor. Okur kitlesi başka hiçbir türde olaya bu kadar dahil edilmiyor, zaten bunu rakamlardan da görüyorsunuz. Satış rakamlarına bakarsanız hala en çok satan tür budur. 1950'lerden bu yana yapılan dizilerin çok büyük bir kısmı, önemli bir kısmı, cinai roman kurgularına dayanır. Her zaman satan bir hikâyeden bahsediyoruz. Dolayısıyla okur nezdinde de zaten alıcısı çok fazla.

Fakat okurun kendisini cinai romanın içinde bulmasının iki nedeni var: Bir tanesi, bu türün doğum şartlarıyla ilgili bir şey. Cinai roman altıncı sayfa gazete haberlerinden doğuyor. İngiltere'de 19. yüzyılın son çeyreğinde cinayet haberlerinin çeşitlenmesinin ve anlatılış tarzının belirli bir okur kitlesine hitap ettiği ve bu okur kitlesinin de giderek büyüdüğü ortaya çıkıyor. İngiltere bir eğitim reformu yaşıyor ve ev kadınları da çok hızlı bir şekilde okuma-yazma, öğrenme sürecine giriyor. Bu altıncı sayfa haberlerinin özellikle ev kadınları tarafından okunduğu bilinmektedir. Daha doğumunda kadının çok etkisi var yani türün, onu söyleyelim. Bu haberleri yazarların içinden sonra cinai romanların büyük yazarları çıkacak. Öncelikle ev kadınlarının çok ciddi bir okuyucu kitlesi olduğu ortaya çıkıyor. Dahası, kadınların okur olarak egemenliği, kadınların yazar olarak egemenliğini yaratıyor. Agatha Christie gibi kadın yazarlar çok baskın hale geliyor. Detaylara verilen dikkat, dedikodunun önemi, gündelik hayatın dokusuna yönelik erkeğin gösterebileceğinden daha fazla merak göstermek; cinai roman böyle bir merak öbeğinin ortasında doğuyor. Böylece bu türden merakın nasıl tatmin edilebileceğini bildiği için kadın yazarlar biraz daha öne çıkıyor.

Sosyolojik bir zorunluluk olarak gelişmiş bir kapitalist toplumda hanelerin ve bireylerin çok büyük bir kısmı ücretli ve maaşlılardan oluşuyor. Dolayısıyla, yazarı açısından söylüyorum, istediğin kadar sağcı, tutucu, muhafazakâr, liberal ol. O kitlenin gündelik kaygılarını da kurgunun içine işlemek zorunda kalıyorsun. Çünkü çok kitlesel bir edebiyat türü hakikaten. Yüzyılda en çok satan kitaplara bakarsanız, içlerinde çok sayıda Agatha Christie romanı da var. Bütün dillere çevrilmiş. Arthur Conan Doyle ve Sherlock Holmes var. Hiç eskimiyor, hiç bıktırmıyor. Tahminen bizden bin yıl sonra da tekrar tekrar yeniden çekilecek, tekrar tekrar kullanılacak kurgular.

Okur tabii zaman içinde çok değişiyor. Entelektüel kesimler başta bu edebiyata söylediğim nedenlerden dolayı çok uzak kalıyorlar. Okur kitlesi başta tabii ki daha çok çalışan sınıflardan, yani eğitim almış çalışan sınıflardan oluşuyor. Ama zaman içinde entelektüel kesim bunun ayrıcalıklı bir tür olduğunu, zannedersem, keşfediyor. Yavaş yavaş buna ısınıyor. Hatta aynı zamanda bunun kuramı ve eleştireliliğiyle ilgili de ciddi bir temaşa tutturuluyor. Mesela burada çok ciddi hukukçular var. Tahminen karşılıklı bir etkileşim var. Dolayısıyla artık entelektüel kesimler ve gruplar açısından da bu ön yargı biraz yıkılıyor. Hayırlı da oluyor.

Başta kadınların çok egemen olduğu bir okur kitlesi, daha sonra çok kitleselleşiyor. Tabii bu kitleselleşme sürecinde 1940'ların ikinci yarısında özellikle televizyonun girmesi ve sinemada özel bir *genre* [tür] olarak ortaya çıkmasının çok önemi var. TV ve sinema ile etkileşim çok karşılıklı. Bu karşılıklı ilişkide bir süre sonra görsellik daha belirleyici oluyor. 1950'lerden sonra. Cinai romanların kendisi senaryolaşmaya başladı. Hâlbuki görsel olanla yazılı olan arasında tabii ki çok büyük bir makas var. Yazılı olanın kendisini giderek görsel olana uydurmaya çalışması, kapitalist kültür endüstrisiyle ilgili bir şey. Büyük cinai roman yazarları aynı zamanda acayip para kazanıyor. Mesela Tess Gerritsen diye bir yazar var. Kadın bir taraftan önemli bir senaryo yazarı, yazdığı romanları sürekli dizi yapıyor orada burada. Dolayısıyla görselliğin kendisinin de artık yozlaştırdığı bir türle karşı karşıyayız. Senaryo gibi yazmaya başladılar. Halbuki senaryonun kendisi ayrı bir teknik içeriyor ve bu teknik aslında cinai romanın aşına olduğu kurguya çok da uygun olmayabilir. Senaryo roman değildir. Başka bir teknikle yazılan başka bir şey o.

Hukukla ilişki konusuna dönecek olursak, hukuk sisteminin birtakım fonksiyonları var. Bir tanesi, özgürlüğün sınırlarının çizilmesi. Yani o anlamda kamusal bir işlev yerine getiriyor. İkincisi caydırıcılık. Üçüncüsü cezalandırma özelliği değil mi? Polisiye roman aslında bütün bu farklı fonksiyonların her biri açısından farklı bir tema yaratıyor. Fakat bu tabii ki yazarlarının ilgi alanından da kaynaklanan bir şey. Bunların büyük bir çoğunluğu hukukçu değil. Aralarında tek tük hukukçu var. Her meslekten var, doktor var, dişi var, coğrafyacı var ama pek az sayıda hukukçu var. Dolayısıyla polisiye roman yazarlarının hukuk sistemiyle ilişkileri biraz daha cahil cesaretine benziyor.

Fakat savaş sonrasında [1945 sonrası] özellikle gelişmiş kapitalist dünyada şirket hukukunda, ticari hukuktaki gelişmeler, oradaki çeşitlenme, kapitalist toplumun gündelik hayatındaki büyük bir kompleksite artışı, bir tarafıyla, gizli olarak polisiye romanın içine giriyor. Örneğin son kırk yıldır artık şirket hukuku ve ticari hukuk temaları cinai roman kurgusunda çok baskındır. Bir tür komplovari bir mantıkla hukukun girintilerinin ya da deliklerinin bir tema haline getirildiği bir polisiye roman türüyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla okur kitlesi aynı zamanda meslek grupları anlamında da çok genişliyor. Kısacası okur bütün bu edebi türün gelişiminde çok önemli. Başka hiçbir edebi türde olmadığı kadar önemli bir faktör.

Bu tetraşinin en önemli unsurlarından bir tanesi ikinci ayak, cinayetin kendisi. Diğer ayaklar ise dedektif ile katil. Bu dört ayağın hepsi de kapitalizmin kendisiyle birlikte çok değişim gösteriyor. Cinayetin kendisi bu olayın ana boyutu. Bir bedeni, bir yaşamı ortadan kaldırmak kendi başına dehşet verici bir olay. Kapitalizmle cinayetin ve onun hukuksal boyutunun çok değiştiğini söylemek mümkün. Feodalizm ve diğer kapitalizm öncesi toplumlarda cinayetin kendisi aslında çok sıradan bir şey. Tahtı ele geçirmek için öldürüyorsun. Başkasının topraklarını ele geçirmek için öldürüyorsun. Haydutluk sürecinde öldürüyorsun, babanı öldürüyorsun, kardeşini öldürüyorsun. Ölüm feodal bir toplumda çok sıradan bir şey. Dolayısıyla bedenin kendisi çok çabuk harcanabilen bir şey ve bunu engelleyecek bir hukuk da yok. Tabii ki bir feodal hukuk var, feodalizmin kendisi aslında hukuki bir sistem ama bu hukuki sistem tam tersine bunu meşrulaştırıyor. Mesela Fatih'in [Sultan Mehmet] ünlü yasası var ya, Osmanlı'da, en büyük çocuk tahta geçtiğinde ötekilerin öldürülmesi. Diğer şehzadelerin ortadan kaldırılması hukuk aslında. Kısacası kapitalizm öncesi toplumlarda cinayetin kendisi hukuk anlamına geliyor. Yani tahtı, hanedanın devamını garanti altına almak adına bulabildiği bir yol bu. Vahşi mi? Vahşi. Gaddarca mı? Gaddarca. İnsanlık dışı. Yani kundaktakinden yetişkinine kadar hepsini öldürüyorsun. Bir tane şehzade kalıyor. Sırf devamı sağlayabilmek açısından.

Tabii bunlara cinayet denmiyor, onu da söyleyeyim. Cinayetin ne olduğunun tanımlanması hakikaten kapitalizmin yarattığı hukukla mümkün oluyor. Bir beden ortadan kaldırılacaksa, bu türden bir şiddeti gösterebilme yetisinin sadece devlete vakfedilmesi, bireylerin elinden bu gücün alınması kapitalizmle birlikte gelişen bir şey. Bu da kara kaşımız, kara gözümüz için olmuyor. Tabii ki bedenin kendisinin aynı zamanda iş gücünün taşıyıcısı, sermayenin nesiller arası aktarıcısı olduğu anlaşılınca insan bedenini ve yaşamını korumak önemli oluyor. Elbette ki Fransız Devrimi'ndeki, Amerikan Devrimi'ndeki insan hakları odaklı mücadeleyi küçümsemiyoruz. Her insanın yaşam hakkına sahip olmasının norm haline gelmesi sermayenin toplumunda bedenin önemi anlaşılınca mümkün olmuştur. İnsanın kendisi bir *asset*, bir varlık, her insan bir taşıyıcı aslında. Dolayısıyla kapitalizmin böyle bir muhasebatı var. Nitekim cinai romanda en erken dönemde, aslında tam da bu nedenlerden dolayı beden, servet ile mülkiyetin aktarıcısı ve taşıyıcısı olarak resmediliyor. Cinai romanda erken dönem, mesela İngiliz polisiyesinde Sherlock Holmes'teki hikayelerin çoğunda bütün cinai hikâye, servet ve mülk açlığından kaynaklanıyor. Kadın, buna bir önemli boyut olarak bazen giriyor. Aşk meseleleri. Ama o çok daha ikincil.

Dolayısıyla cinai roman tarihçileri, rasyonel cinayet ile irrasyonel cinayet arasında bir ayrım yapıyor. Rasyonel cinayet, rasyonel bir hedefi olan cinayet: Servet, mülk, güç, siyasi güç gibi. Kapitalist rasyonalite aslında rasyonelleştirilmiş irrasyonelitedir (bunu galiba Marcuse söylemişti). Erken dönem polisiyede ağırlıklı

olarak cinayeti motive eden unsurlar genellikle servet, mülk, güç gibi kapitalist rasyonalitenin öne çıkardığı unsurlar. Dolayısıyla çok sınıfsal bu anlamda. Zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan işçi sınıfı o anlamda cinai romanın kahramanı değil. Tarihi yok onun. Tarihi olmayanın cinayeti, canisi de olmuyor. Mesela Orta Çağ tarihinde, serfler birbirlerini öldürüyorlar mıydı? Bilmiyoruz. Ya da köleler birbirlerini öldürüyorlar mıydı? Tahminen öldürüyorlardı ama tarihleri yok, tarihleri olmadığı için canileri ve cinayetleri de yoktu. Bir kere cinayet ve caninin olabilmesi için tarihi yazanlardan olman gerekiyor.

Dolayısıyla burjuvazi kendi tarihini yazmaya başladığı andan itibaren cinai roman onun hikayesini anlatıyor. Bunun için, bu anlamda düşük bir tür değil, aslında bir hafızayı anlatıyor. Mesela Hercule Poirot hikayeleri genelde İngiliz pastoral kasabalarında geçer. Dışarıdan baktığımızda çok düzenlidir bu kasabalar. İngiliz pastoral kasabaları *gentry*'nin, aslında İngiliz tarımsal kapitalizmini yaratan sınıfın mekânlarıdır. Onlar büyük şehirlerden kaçarlar, her birinin malikâne gibi evleri vardır. Küçük kasabaların ortasında mutlaka bir kilise vardır, birkaç tane *pub* [bar, birahane] vardır, çok düzenli bir hayattır. Sanki kurulmuş bir güvenlik alanıdır, ama bir cinayet işlenir. O cinayetin kendisi aslında burjuvazinin kurduğu o düzenin ne kadar ikiyüzlü olduğunu gösterir. Alttan alta çürümüştür. Kapitalizm irrasyonel bir sistemdir, [Immanuel] Wallerstein öyle der değil mi? Biriktirmek için daha fazla biriktirmeni gerekli kılan bir sistem akıl dışıdır. Daha fazla biriktirmek için daha fazla, daha da fazla biriktirmek gerek. Aslında irrasyonel ama rasyonel beklentiler yaratıyor. Daha fazla servet, daha fazla mülk gibi. Agatha Christie'nin en temel teması odur.

Sadece Agatha Christie değil, örneğin Margery Allingham da İngiltere'yi anlatır. Dorothy Sayers da İngiltere'yi anlatır. Bu yazarları ya da o dönemi anlatan başka yazarları okuduğunuzda, örneğin Nero Wolfe hikayelerini okuduğunuzda, cinayet servet ve mülk sahibi sınıfların cinayetidir. İşçi sınıfının zaten kaybedecek bir şeyi yoktur. Kazanacak bir şeyi de yoktur çoğunlukla.

Bu romanlar yazılırken, kapitalizmin doğduğu kentler, büyük kentler, yani Endüstri Devrimi'nin gözde, şık kentleri Manchester, Liverpool, Bristol gibi kentler birer cehennemdi. Kızlardan sürülmüş, kentlere gelmiş kocaman bir kitle bu kentleri şişirmişti, zenginlerle fukaralar hala aynı mekânı paylaşıyorlardı. Zamanla burjuvazi kendi yaşam alanını ayırmaya başladıkça bu kentler de sınıf ayrımları ölçüsünde mekânsal parçalanma süreci yaşadılar. Mesela Türkiye'de biz de aslında kırk, elli yıldır bunu yaşıyoruz. Okullarını ayırıyorlar, güvenli sitelere gidiyorlar. Ötekileri kentin başka tarafında bırakıyorlar. Bu süreç İngiltere, Fransa gibi gelişmiş kapitalist toplumlarda çok erken yaşandı. Yaşam alanları çabucak koparıldı. Hercule Poirot'nun güvenli pastoral kasabaları sanayileşmenin metropolleştirdiği kentleri işçi sınıfına terk eden burjuvazinin yaşama alanıydı. Agatha Christie çok sağcı, çok tutucu bir yazardır, yine de bu kasabalardaki cinai hikâyeyi anlatır. Burjuvazi failin ta kendisidir ve motivasyonu da bir hayli rasyoneldir.

Cinayetin motivasyonu savaş sonrası dönemde ve daha baskın olmak üzere yeni liberal dönemde giderek irrasyonelleşmeye başladı. Örneğin Kuzuların Sessizliği bu irrasyonelitenin dışavurumunun zirvesidir. Cinai roman artık neden olmadan yani fiziksel, ekonomik, rasyonel bir neden olmadan, psikosomatik rahatsızlıklardan dolayı, göçmen düşmanlığından, kadın düşmanlığından dolayı işlenmiş cinayet temasını daha öne çıkardı. Kapitalizmin kendisiyle birlikte, cinai roman da değişti, dönüştü.

Türkiye'de böyle bir kurgu gücünün olmamasını kapitalizmin az gelişmiş niteliğine bağlayabilir miyiz? Farklı bir toplum yapısı...

Türkiye kapitalizmi gelişkin bir kapitalizmin bütün çelişkilerini barındırıyor. Artık eksik olan bir şeyimiz yok. Bizdeki eksiklik ne? Örneğin bir tür eşitsiz gelişme mi? Marx şöyle bir imada bulunur Klasik Alman Felsefesi için: "Bu gelişmişliğin değil, az gelişmişliğin göstergesidir. Almanya başka şekilde (siyasi, ekonomik) kendini ifade edemediği için Klasik Alman Felsefesi ortaya çıktı. Fransızlar gibi devrim yapabilselerdi belki Klasik Alman Felsefesi olmayacaktı." Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kurgu gücünü ya da

Reşat Nuri'nin kurgu gücünü eleştirecek ya da onları küçümseyebilecek biri olduğunu zannetmiyorum. Ama polisiye çok spesifik şartlarda gelişiyor. Mesela Amerika'da hukuk sistemine karşı güvensizlik, İngiltere'de Endüstri Devrimi'nin yarattığı, aslında Charles Dickens'ın gözümüzün içine soktuğu çelişkilerin bir türlü giderilememesi, Fransa'da bir kamusal tercih, merkezi devlet sorunları; tüm bunlar cinai romanı beslediler. Her çelişki farklı bir girdi yarattı. Türkiye'de ise ilginç bir şekilde bir kurgu eksikliğimiz var. Yani polisiye aslında kurgunun gelişkin olduğu yerlerde ortaya çıkan bir şey. Bunu önce koymak gerekiyor.

Türkiye'deki kurumsal, hukuksal gelişmelerin de bununla ilgisi var. Bizde özel dedektiflik yasası diye bir yasa çıkmıştı galiba. Avrupa ülkelerinde özel dedektiflik gerçekten var. Şimdi Türkiye'de var mı, Osmanlı'da var mı emin değilim. Şart dediğimiz biraz da böyle şeyler. Ya da ceza hukuku, onun üstüne ne kadar derin inceleme yapıldı çok emin değilim, Fransa'da çok önemli bir tartışma konusu. Sadece Fransa'da değil, diğer gelişmiş ülkelerde de önemli bir tartışma konusu. Hukuk üzerine, akademik dünyanın kendisi de bir girdi sağlıyor ve adı geçen ülkelerde cinai roman bu girdiyi kullanıyor. İngiltere'de Sherlock Holmes yazılıyor, Arthur Conan Doyle yazarken muazzam verimli bir ortamdan yararlanıyor. İngiltere'de 19. yüzyılın son çeyreğine, akademik düşünsel dünyaya baktığımızda büyük düşünsel ve siyasal tartışmalar var. "Emperyalizm gerekli mi?"; bunu tartışıyorlar mesela. Darwin'in kitabı artık iyice ünlenmiş, evrimin kendisi üzerine muazzam tartışmalar var. Dolayısıyla, ben sevmiyorum o kavramı ama kullanalım, bir habitus var, cinai romanın besleneceği ve mayalanacağı bir ortam var.

Türkiye bu anlamda çok geriden takip ediyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Evet, Tanpınar'ımız, Reşat Nuri'miz var. Yakup Kadri'miz var, doğru. Ama bu isimleri öne atan gelişme çok derin miydi? Cinai romanın beslenebileceği bir ortamı yaratabilecek kadar güçlü müydü? Çok emin değilim. Elbette ki kapitalizminin az gelişmişliğiyle ilişkisi var ama kurgu gücümüz de çok gelişkin değil. Bu tabii geçmişle de ilgili bir şey. Bu ülkede cinai ve polisiye roman yazarlarının sayısı giderek artmakta. Ama Batı'daki örnekleriyle karşılaştığımızda hala kurgusal olarak çok geriler. Büyük eksiklikleri var. En büyük sorun bir edebi kurgu eksikliğimiz. Bunu da aşabilir miyiz? Çok emin değilim. Çünkü polisiye gelişkin bir edebi kurgu istiyor bir taraftan.

Hocam peki hukuk eleştirisini nasıl konumlandırıyorsunuz? Özellikle kapitalist gelişme bağlamında nereye oturuyor?

Hukuk sistemine dönecek olursak şunu söylemek mümkün, Amerikan polisiyesi İngiliz polisiyesinden biraz farklı gelişiyor. Onun nedeni de çok tarihsel. Çünkü İngiliz kapitalizmi bir öncü, bir lider. 16. yüzyılda mayalanmaya başlıyor, 19. yüzyılın ortasında bir Sanayi Devrimi ile bütün zincirleri koparıyor. Dolayısıyla bir mayalanma ve yavaş gelişme sürecinin öncesinde iki yüz, üç yüz yıllık bir hazırlık dönemi de var. Amerikan kapitalizmi öyle değil. Amerikan kapitalizmi bir *tabula rasa* [boş levha] üzerine kuruluyor. Yani Avrupa'da kapitalizmin feodalizm ile mücadele etmesi, geçmişin bütün zincirlerini kırması, geçmişin bütün alışkanlıklarını kırması, bütün kurumlarını kırması, bütün yaşayış şeklini kırması gerekiyor. Amerika'da bir beyaz sayfa üzerine, boş bir kıtada sıfırdan kapitalizmi hızla kuruyorsun. 19. yüzyılın başından itibaren, hakikaten pür bir kapitalist toplum kuruyorsun. Fakat kuruluş aşamasında bir kamusal düzen yok. Hukuk sistemi çok gelişkin değil, bölgesel olarak parçalanmış bir içsel yayılma söz konusu. Her birinde farklı hukuk sistemi var ama her bir bölgenin hukuk sisteminin ortak bir yanı var; Amerikan hukuk sistemi hakikaten güçlüyü koruyan bir hukuk sistemi olarak kendini var ediyor. Bu niteliğini *Western* filmlerden bile anlıyorsunuz. Yani her bölgesel hukuk sistemi, büyük baş hayvan yetiştiricilerini koruyan, büyük zenginleri koruyan bir hukuksal anlayışın egemenliğinde. Dolayısıyla Amerikan polisiyesi daha baştan kendi hukuk sistemine karşı bir nefretle doğuyor.

Dedektif ilginç bir karakter. Tetraşide ikinci adımdır. Bazıları avukattır, mesela Perry Mason vardır Erle Stanley Gardner'ın. Bir avukattır, olayın hukuki boyutu içinde yer alır fakat aynı zamanda gizemi de çözer. Çünkü her cinayet bir gizemdir aynı zamanda. Perry Mason romanlarında olağanüstü bir Amerikan hukuk sistemi eleştirisi vardır. Bence akademik hukuk kitaplarından daha derinlikli, daha vurucu bir hukuk sistemi eleştirisi vardır. Çaresiz bir şekilde. Dolayısıyla Amerikan polisiyesi, kuruluşundan *par excellence* [en üstün şekilde], *sui generis* [kendine has], doğası gereği hukuk sistemi düşmanı bir formasyonla doğuyor. O nedenle Amerikan polisiyesinde hukuk sistemi, genelde suçluyu götürüp kolayca teslim ettiğiniz ve gerisine bakmadığınız bir sistem değil. Mesela İngiliz polisiyesinde Hercule Poirot'nun ya da Bayan Marple'in ya da Nero Wolfe'ün işi suçlu teşhis edilince biter. Hikâye de orada biter. Çünkü orada artık İngiliz hukuk sistemine karşı muazzam bir güven vardır. "Suçun hak ettiği ceza mutlaka verilecektir." güveniyle hikâyeyi bitirmek normaldir. Amerikan polisiyesi öyle bitmez, bitemez. İngiliz polisiyesinde o güvenli toplum, cinayetle dengesi bozulmuş toplumdur. O dengenin yeniden kurulması için de katilin teşhis edilmesi ve ele geçirilmesi yetiyor. Amerikan polisiyesinde katili teşhis etseniz, hatta ona ceza verseniz de denge yeniden kurulamıyor. Sistemin kendisine karşı muazzam bir güvensizlik, siyasi sisteme karşı güvensizlik var, hukuk sistemine karşı güvensizlik var. Bu tarafı çok önemli. Bu nedenle Amerikan polisiyesindeki dedektif-avukat ikilisi çok ilginç bir ikilidir.

Dedektifi belki katille karşılaştırarak konuşmak lazım. Bu, tetraşideki iki temel unsur. Keza her ikisi de yine kapitalizmdeki siyasi, ekonomik değişimlerle birlikte sıkı bir şekilde değişmiştir. Hukuk sistemindeki değişikliklerle her ikisinin kurgusu da dönüştü ve yeni bir forma kavuştular. Mesela hukuk sistemindeki ve kamu hukukundaki değişiklikler, Kıta Avrupası'nda bağımsız dedektifi romanlarda bile ortadan kaldırmıştır. Artık modern Avrupa cinai romanlarında polis müfettişi vardır. Yani Hercule Poirot gibi, Sherlock Holmes gibi bağımsız dedektifler artık yok. Kamusal, devlet mekanizmasındaki, polis gücündeki gelişim artık özel dedektifi neredeyse işlevsiz hale getiriyor. Neden? Çünkü özel dedektif, Hercule Poirot mesela, olay yerine ilk anda girebiliyor. Kapalı oda cinayeti; biri öldürülmüş, cam, kapı kapalı, pencere kapalı ama adam göğsüne ok yemiş. Olay yerine ilk girenlerden biri Hercule Poirot. Şimdi herkes biliyor, artık modern ceza, hukuk ve güvenlik sistemine göre Hercule Poirot ilk girenlerden olamaz. Olay yeri inceleme girer önce olay yerine. Bakın bu polisiyeyi de giderek değiştiriyor.

Dedektif buradaki en önemli unsurlardan biri. Neden? Katille karşılaştırarak söylüyorum, dedektifler toplum dışı. Dışsal, yani dışsallık tanrısal anlamına gelmez. Bir tür aşkınlıktan da bahsetmiyorum. Toplumsal olamama, toplumun dışında olma anlamında yalnızlık, dışsallığı yaratmaktadır. Bu önemli. Sherlock Holmes, kokain kullanan, tümevarımcı bir mantıkla çalışan, evin içinde sürekli deneyler yapan, topluma hiç bulaşmayan, toplum dışı bir yaratıktır. Hercule Poirot, İngiltere'ye ışınlanmış bir Belçikalı dedektif, sürekli bıyıklarını briyantınle düzeltmeye çalışır. Toplumun içinde değildir. Zaten iyi bir dedektifin toplumun dışında durması gerekir. Büyük dedektiflerin hepsi toplumun dışında, sınıflar üstüdür. Çünkü herhangi bir sınıfın olağanüstü çıkarlarına kapılmadan olayın üstüne soğukkanlı bir bakışla gitmesi gerekir. Onun için dışsaldır.

Mesela bu da değişiyor. Modern polis müfettişi böyle dışsal değil. Çünkü modern polis müfettişi kamu görevlisi, yani bir emekçi aslında. Şimdi bu, dengeyi bozuyor. Polisiyenin rengini de değiştiriyor. Bu dönüşüm çok önemli. Buradaki dönüşümdeki en önemli adımlardan bir tanesi herhalde Georges Simenon'un Maigret serisi. Maigret, bir Fransız polis müfettişi. Bütün cinai roman tarihindeki bence en görkemli dedektiflerden bir tanesi, kurgu açısından önemli kırılma noktalarından. Maigret, bağımsız dedektifin yok olduğunu gösteriyor. Artık prosedürlere, soruşturma tekniklerine, neyin kanıt olacağına dair tanımlamalara muhtaç, avukat baskısına açık bir kamu görevlisi ortaya çıkıyor. Şimdi bu bir dönüşüm. Neden bir dönüşüm? Çünkü artık emekçi dedektifler, doğrusu dedektif değil de polis müfettişleri ortaya çıkıyor. Çok ilginç bir şekilde yine polisiye bir sınıfsallığa teslim oluyor. Bu kamu görevlilerinin hem devlete hem de

zengin sınıflara yönelik bitmeyen bir içsel tepkisi var. Hem devlete hem de mülk sahibi, servet sahibi sınıflara. Kamu görevlisi polisler aynı zamanda bir sınıfsal tepkinin de ifade edilmiş tarzı haline geliyor. Dolayısıyla dedektif dışsal, donuk bir yaratık değil. Evet, görünüm öyle ama kapitalizmle birlikte onun da içeriği çok değişiyor. Artık geldiğimiz noktada örneğin, polisiye edebiyatında kimse Nero Wolfe gibi bağımsız, ya da Lord Wimsey gibi amatör dedektifi merkezine alan kurgularla yazmıyor.

Bunun tabii, bilim ve teknikle de çok alakası var. Mesela erken dönem polisiyede dedektifler bilimsel gelişmelerle çok haşır neşirler. Hakikaten Sherlock Holmes'a baktığımızda kendi evinde kimyasal deneyler yapıyor. Bitki klasifikasyonuna, elementel tabloya bakıyor. Tüm bunları kavrayabilen, bütün bunları kullanabilen bir dedektiften bahsediyoruz. Modern dedektif bu değil tabii ki. Modern polis müfettişi bunların hiçbirinden anlamaz tahminen. Dolayısıyla bilimle ilişkileri de artık işi uzmanlarına, olay yeri inceleme, parmak izi uzmanlarına bırakmaya evriliyor. Hatta polis müfettişlerinin karmaşıklaşan hukuk sisteminden bir şey anlamamaları nedeniyle her polis departmanının hukuk danışmanı var.

Daha da ilginç katil tabii ki. Katilin dönüşümü. Erken dönemde, Agatha Christie'nin pastoral İngiliz kasabalarında aslında bütün katiller saygı değer kimseler. Sonunda o ortaya çıkıyor. Cınai romanda katil toplumun içinde, ama görünmeyen biri. Her an her yerde olabilir, hiçbir yerde olmayabilir. Bir tür tanrı, boşlukta materyalize olabilir. Aslında kapitalist bir topluma yönelik temel eleştirinin odak noktası da katil. Katil, hangi motivasyonla, hangi erişim olanağıyla, hangi araçlarla bu işi yapıyorsa bir toplumsal eleştiriye dönüşen bir kurgu haline geliyor.

Erken dönemde karmaşık cinayetler, kapalı oda cinayetleri, zehiremler; tüm bunlar aslında oldukça maliyetli, kısacası o dönemde fukaralar katil bile olamıyorlar. Baktığımızda katil doğal olarak zenginlerden geliyor. Çünkü komplike bir cinayeti planlamanın kendisi de masraflı bir şey. Zehir bulacaksın, mekânı yaratacağın, o kurguyu yaratacağın. Şimdi bu fukara emekçilerin yapacağı şeyler değil tabii. Hele o tarihte mekân bulmak, yani kurbanı barındıran ama yanıltıcı ipuçlarını da barındıran büyük bir konut emekçilerin o tarihte hayal edebilecekleri bir şey değildi. Zaten berbat fakirhanelerde üst üste yaşıyorlardı. Sanayi Devrimi henüz yeni bitmişti. Berbat bir konut stokuyla karşı karşıyalar. Mekânı kurgulamanın kendisi de ekonomik güç istiyordu.

Ama bu giderek değişiyor. Araba bagajlarından çıkan, çöp kutularından çıkan cesetler bu katil silüetinin de halklaştığını gösteriyor. Katildeki dönüşüm burada toplumdaki dönüşümü anlatıyor. Erken dönemde gözü hep yukarılarda olan, hırslı, zaten kendisi de servet ve mülk sahibi olan kimseler katil namzeti oluyorlardı. Ya da hakikaten buna erişimi olabilecek siyasi güce sahip kimseler bir temel katil motifi olarak ortaya çıkıyorlardı; son dönemde herkes katil olabilmektedir. Çünkü herkes kaybediyor, yeni liberalizmde. Tess Gerritsen'in katilleri genelde doktorlar oluyor. Aslında Amerika'da doktorlar en çok kazanan meslek grubu. Ama hayat o kadar yalnızlığa, rekabet duygusu o kadar eziklik duygusuna itiyor ki insanları, oradan psikosomatik olarak delirmiş bir katil çıkıyorlar.

Neticede başta söylediğimle bitireyim. Cınai roman iyi ve estetik bir türdür. Reklamını yapmak anlamında olmasın. İyisini seçtiğinizde keyifle okunan bir tür. Fakat sadece boş zaman geçirme kaygısıyla okunacak bir tür değil. Bunun iyi örnekleri, bir toplumsal sağduyu ve eleştiri olanağı sunuyor. Hukuk disiplini açısından da çok olağanüstü doneler sunuyor. Bu türün yaratıcıları hukuk konusunda çok bilgisizler, doğru. Ama yarattıkları edebi külliyatta hukuk sisteminin kendisine yönelik çok ciddi eleştiriler var. Kısacası şöyle diyerek bitireyim. Artık yüz elli, yüz yetmiş yıla yaklaşık bir tarihe sahip, bazı örnekleri çok kaliteli olan bir edebiyat türüyle karşı karşıyayız. Ben tavsiye ederim, teşekkür ediyorum.

Hocam, sorularımızı cevaplayarak değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Saygılarımızı sunuyoruz.